

UM SONHO DE UNIDADE: João Filgueiras Lima e sua *Gesamtkunstwerk*

Daniel J. Mellado Paz
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia
danielmelladopaz@hotmail.com

Resumo: *Gesamtkunstwerk*, a Obra de Arte Total e a Síntese das Artes são conceitos que convergem na História das Artes. Na obra de João Filgueiras Lima, o Lelé, aparece esse *sonho de unidade*. Em primeiro lugar, no *sistema construtivo*, com a redução na pré-fabricação a componentes essenciais e versáteis. A evolução da tecnologia eliminou as peças físicas e as tornaram componentes abstratas, sempre aperfeiçoadas. Neles, uma *unidade modular*, crescentemente universal, regia o conjunto, a ponto de constituir um *ambiente integral*. Os sistemas técnicos foram se amalgamando cada vez mais. No CTRS – Centro de Tecnologia da Rede Sarah, com a mudança radical da terapia, a própria arquitetura hospitalar e o equipamento médico foram revistos, como meios de transporte e mobiliário, em uma *unidade de design e produção*. O arquiteto é herdeiro da tradição modernista da *síntese das artes*. A pré-fabricação foi demandada para transcender o edifício rumo a sistemas globais em *gestões totalizantes*. Relacionava-se à procura constante da *abertura ao futuro* de seus edifícios, na forma da *extensibilidade* e *flexibilidade*, nos hospitais, edifícios institucionais, escolas e mesmo residências, através da concentração de redes técnicas na estrutura, da *ausência de restrições* e da *provisão de insumos*. O labor do arquiteto se desloca para o *ciclo de vida* do edifício, projetando e operando a própria fábrica que faz os edifícios. Tenta realizar o ciclo completo: projeto, produção das partes, montagem, manutenção, aparelhamento, expansões. Mesmo Pesquisa & Desenvolvimento retornam ao ciclo do ambiente construído. E a *unificação do conhecimento* que, na Arquitetura, tinha como síntese aparente um indivíduo apenas. A *racionalidade dos meios* e a *individualidade* não são antitéticos, mas característicos da Era Moderna, e na Arquitetura Moderna, explicando muito do que ocorreu na obra de João Filgueiras Lima

Palavras-chave: Obra de Arte Total, *Gesamtkunstwerk*, João Filgueiras Lima;

1. Um Sonho Ambicioso

Na obra de João Filgueiras Lima, o Lelé, vemos uma extraordinária unidade em cada resultado, em cada edifício construído. Como podemos compreender essa realização e seus limites, dentro da tradição arquitetônica?

Tomemos a idéia da *obra de arte total* como ponto de partida. Richard M. Stein (1973) demonstrou que a proposta da convergência das artes estava presente na tradição romântica germânica, em von Herder, Lessing, Goethe, Schiller e Jean Novalis. Porém esta idéia ganhou um nome por Richard Wagner, em seus *Escritos de Zurich*, de 1849-51, falando do que deveria ser a obra de arte do futuro: *Gesamtkunstwerk*. A tradução literal seria algo como *obra de arte total* ou *obra de arte integral*. Wagner falava também de uma obra de arte do futuro “comunitária” (*gemeinsame*) (GRAY,

1995). O que estava em jogo era a tentativa de recriar o que fora para o compositor o teatro grego clássico: a união de várias formas de Arte em um grande ritual sagrado¹. O drama seria a arte do futuro e o núcleo para o qual convergiriam de modo subsidiário a poesia, o canto, a música, a pintura e mesmo a arquitetura. A idéia wagneriana foi explicitamente adotada por arquitetos ligados ao *Art Nouveau* como Henry Van de Velde e Victor Horta, embora a idéia de uma renovação total da arquitetura e do seu interior se encontrasse no movimento britânico das *Arts & Crafts* e nos seus congêneres continentais. A partir desta vertente, seria em torno da arquitetura que orbitariam os esforços². E, ao longo da história do conceito, identificamos três objetos para a *Gesamtkunstwerk*, ontologicamente distintos.

O primeiro é o *evento*, como a ópera, o teatro, performances, e por fim o cinema. O segundo são os *espaços construído*: pavilhões temporários, interiores, edifícios, espaços públicos e, em raríssimos casos, cidades inteiras. Anders V. Munch (2012) chamará a um de *monumento*, e ao outro, de *momentâneo*. O mesmo Munch perceberá que existe um terceiro tipo. Baseia-se no trabalho de Peter Behrens para a Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft – AEG a partir de 1907, e mencionará os Estados Totalitários³. Em comum, serem entidades compostas de pessoas, como o Leviathan de Thomas Hobbes ou os “seres imortais” de Alvin Toffler (1999), associações humanas como empresas públicas ou privadas, partidos políticos, e mesmo Estados.

No que diz respeito aos espaços construídos, a atuação no Brasil orientou-se no sentido restrito da *síntese das artes*, como um problema de natureza artística. Sem os componentes esotéricos ou escatológicos tão comuns na Europa. A síntese das artes não tinha como meta o Novo Mundo, nem a vinda do Homem Novo, sequer as várias formas de Unidade que as vanguardas européias almejavam⁴. O conceito em suas

¹ Ao contrário da maior parte da arte contemporânea, a tragédia grega não era simplesmente um divertimento, mas um ritual religioso; sua temática era a saga, que por sua vez era um produto do povo, e que preservava a sabedoria ancestral do povo. A tragédia era uma forma de arte total ou integral (*Gesamtkunstwerk*), na qual palavras, música e dança desempenham cada qual um papel, sendo tudo feito por uma única pessoa, que não apenas escrevia o texto e a música e coreografava as danças, como também treinava os intérpretes e dirigia a apresentação. (LLOYD-JONES, 1995, pag. 180).

² A mais famosa afirmação a esse respeito é o *Programa da Staatliches Bauhaus* (1919) de Walter Gropius:

O objetivo definitivo de todas as artes visuais é o edifício completo! Embelezar edifícios foi uma vez a mais nobre dos fins das belas artes; eram os componentes indispensáveis da grande arquitetura. Hoje as artes vivem em isolamento, de onde podem ser resgatadas apenas por meio dos esforços cooperativos conscientes de todos os artesãos. Arquitetos, pintores e escultores devem reconhecer e aprender a compreender o caráter compósito de um edifício tanto como uma entidade como em suas partes separadas. Somente então seu trabalho estará imbuído do espírito arquitetônico que se perdeu como “arte de salão”. (ULRICH, 1971, pag. 49 – tradução nossa).

³ RASMUSSEN e WAMBERG, 2010.

⁴ Aspectos aparentemente factíveis como a unidade entre *interior e exterior* conviviam com a procura da unidade entre as várias Artes, os vários Artistas (em agremiações comunais, inspiradas nas antigas guildas e corporações de ofício), entre o Artista e o Fruidor, entre a Arte e a Tecnologia (um bom exemplo é o texto *Arte e Tecnologia: uma nova unidade*, de 1923, da Bauhaus), mesmo entre o Artista e

várias formas apresenta dilemas estruturais. Apresentaremos aqueles importantes para o estudo da obra de João Filgueiras Lima.

A Síntese das Artes não implica na Síntese dos Artistas. Wagner ora falava em uma obra de arte comunitária, ora em uma obra total. Aqui reside uma diferença radical, encarnada nas posturas de Walter Gropius, que deslocara sua atuação ao papel de gestor, e o de Le Corbusier, tão central na atuação artística a ponto de não reconhecer a colaboração de outros e indispor-se contra quem reclamava sua parcela reconhecimento. Corbusier realizava o projeto, escolhia as cores, pintava os murais, fazia as tapeçarias, as esculturas e relevos, com seu próprio universo simbólico⁵.

Outro é ao da *coesão escalar*. A Arquitetura é uma disciplina que tem embutida dentro do seu rol de tarefas lidar com escalas físicas diferentes: o mobiliário, os interiores, os edifícios, os espaços públicos e a cidade. Embora um evento possa ser minuciosamente desenhado em cada detalhe, ainda assim possuirá limites físicos. No caso do Teatro o mais óbvio é o palco, e em casos mais audaciosos, o próprio edifício⁶. No espaço construído, não. A procura por obter a obra de arte total tensiona tanto para “baixo” – ao mobiliário e aparato – como para “cima”. O limite é o planeta. Isso é ostensivo nos projetos especulativos dos anos 60, como a *Nova Babilônia* de Constant Nieuwenhuys, mas lembremos que Corbusier apresentava em 1945, em *Les Trois établissements Humains* (LE CORBUSIER, 1979) uma proposta para cidades-lineares por toda a Europa, e Buckminster Fuller (1974) instava que houvesse um *planejamento planetário* para a “espaçonave Terra”, conceito que ele criou.

Além do espaço, o tempo é outro dilema intrínseco. Enquanto o evento pode almejar à perfeita confluência dos talentos por um breve momento, o espaço construído aspira à eternidade. O debate arquitetônico sobre a *flexibilidade* e *extensibilidade* podem ser vistos como intentos do projetista de controlar a expressão do edifício com o passar do tempo. Mark Wigley, sob a alcunha de *projeto total*, percebe essa pretensão:

Consideremos “flexibilidade”, a idéia de que uma arquitetura pode assumir qualquer arranjo particular. Os projetos mais flexíveis acabam por ter agendas estéticas inflexíveis. Ou, mais precisamente, flexibilidade é uma estética singular em si mesma. (WIGLEY, 1998 – tradução nossa).

o Fruidor, a Arte e a Vida (a exemplo de Piet Mondrian, que acreditava que haveria um momento em que desaparecia o Artista, pois toda a vida seria Arte), e entre as Classes. Ao fundo e ao cabo, uma espécie de harmonia terrestre, com o fim de todas as diferenças.

⁵ Este aspecto – do Cosmos idiosincrático - é uma das características de muitos artistas e suas obras de arte totais, que não exploraremos aqui. No caso de Corbusier, foi um mundo simbólico crescentemente denso, visto com mais clareza no seu *Le Poème de l'Angle Droit*, publicado em 1953.

⁶ Como o *Festpielhaus* projetado por Gottfried Semper para Munich e o efetivamente construído em Bayreuth, para abrigar as óperas de Wagner. O *Teatro Total*, concebido por Erwin Piscator e projetado por Walter Gropius em 1927 e, no mesmo ano, o *Teatro Esférico* concebido por Andreas Weininger (SCHLEMMER *et al*, 1971), e o *Teatro Total* de F.T. Marinetti, apenas esboçado em linhas gerais (BERGHAUS, 2012).

Precisamos ainda atualizar o conceito de *Gesamtkunstwerk* na Arquitetura a partir das próprias intenções e atuações da área. São fenômenos correlatos, não explicitamente relacionados com o conceito original, muitos encontrados *in nuce* na experiência wagneriana. Anotamos como cruciais para a Arquitetura e que devem ser consideradas na obra de arte total: a mecanização do ambiente construído, as novas técnicas construtivas, a reinvenção da Arquitetura, e por último a reforma do mundo. Estes processos não se mesclam necessariamente, sequer quando é apregoadado.

A *mecanização do ambiente construído* foi estudada por Siegfried Giedion (1969), com o crescente emprego de tecnologias *regenerativas* (BANHAM, 1984), redes técnicas com suas centrais, distribuidores, conduítes, conectores e aparelhos mais intenso em certos edifícios, porém profundo no lar. Com entusiasmo ou cautela, os arquitetos foram incorporando estas inovações.

O desenvolvimento tecnológico global, ora à revelia, ora impulsionado pelos arquitetos⁷, inexoravelmente resultou em *novas técnicas construtivas* dos edifícios. Como a produção de peças rígidas de ferro e aço, fartamente documentada e exposta na história da Arquitetura a partir da teleologia de Siegfried Giedion. Ou, não tão documentada, a invenção e oferta fácil das chapas de ferro corrugadas⁸. Ainda que para constituir os mesmos espaços, e seus arranjos e distribuição, e repetir os elementos visíveis (como telhados, pergolados, varandas), já exigem mudança extrema de todo o detalhamento. O intento da pré-fabricação compulsoriamente leva a mudança similar. Todos os problemas solucionados ao longo de gerações reaparecem, tais como a estanqueidade das fenestraçãoes, a rigidez dos cantos, etc.

Com a *reinvenção da Arquitetura* apontamos que uma das características das vanguardas foi a negação da tradição, e a reinvenção, com níveis e ênfases distintos, de praticamente todos os seus aspectos. Todos os canônicos cinco pontos da Nova Arquitetura de Le Corbusier são inversões radicais de tópicos da Arquitetura tradicional. Nos distintos projetistas, teremos desde mudanças de superfície, como a substituição dos ornamentos pelos artistas *Art Nouveau*, até aqueles que propunham a modificação da própria maneira de se viver.

Este tópico é igualmente importante para uma atualização do conceito: a *reforma do mundo*. A título de exemplo, temos os conjuntos habitacionais soviéticos, com a redução dos espaços individuais e ampliação dos coletivos para induzir a formação da

⁷ Não raro com o apelo a ambientes construídos fora do âmbito da arquitetura formal, sem o controle de instituições consolidadas ou o apelo à tradição, com pressões significativas de outra ordem, como estufas, edifícios industriais, vagões de trens, navios (em especial, os transatlânticos), automóveis e aeróstatos como zepelins e aviões.

⁸ MORNEMENT e HOLLOWAY, 2007.

nova sociedade socialista a partir da reeducação de cada morador, tal como no Edifício Narkomfin (1930), dos arquitetos Moisei Ginzburg e Ignati Milinis, em Moscou. Somente podemos entender as iniciativas de Buckminster Fuller com sua *Dymaxion House* se considerarmos que pretendia modificar completamente o modo de vida do seu usuário, a ponto de revolucionar até a higiene pessoal, por uma nebulização com ar comprimido e água pulverizada (JANDL, 1991)⁹. Em uma escala menor, é o ativismo do artista que procura mudar o próprio público, como Wagner desejava transformar a maneira de se fruir uma ópera (WEBER, 1995), com algum êxito.

Ao fim, são componentes da obra de arquitetura total também a tecnologia construtiva e suas implicações; as demais tecnologias que comparecem no espaço construído; e todo o alfabeto, sintaxe e vocabulário repropostos pelo arquiteto¹⁰, em uma arquitetura muitas vezes fora de seu tempo, típicas de um futuro que quase nunca se cumpre.

Com este arranjo podemos tentar compreender de João Filgueiras Lima, sob os tópicos a seguir. São desdobramentos parciais da trajetória na pré-fabricação o desenho dos *sistemas construtivos*, serem estes *sistemas sincréticos* e a *unidade modular* que lhes perpassava. O *ambiente integral* e a conhecida *síntese das artes* são intentos complementares. A *abertura ao futuro*, dentro das égides da flexibilidade e extensibilidade, como o papel do arquiteto no *ciclo de vida* do edifício, também possui uma relação interna. E, por último, o que chamamos da *gestão totalizante*.

2. Os Caminhos da Unidade

2.1. os sistemas construtivos

João Filgueiras Lima abraçou a pré-fabricação em uma sucessão de canteiros e fábricas ao longo de sua carreira. A começar pela experiência da construção de Brasília, trabalhando para o IAPB – Instituto de Assistência e Previdência dos Bancários. Em seguida, na UnB, a cargo da proposta do Ceplan (Centro de Planejamento da Universidade de Brasília) de construir a própria Universidade. Após uma série de obras onde, sempre que pôde, ensaiou a pré-fabricação, temos o projeto e construção do CAB - Centro Administrativo da Bahia, em 1973, para o Secretário de Ciência, Planejamento e Tecnologia do Estado da Bahia, Mário Kertész. Que, tornando-se prefeito em 1979, convida Lelé para montar a fábrica da RENURB –

⁹ Fuller pensava na *total reorganização da vida humana na terra* (FULLER, 1969).

¹⁰ Novamente, podemos encontrar traços desse raciocínio no intento de Richard Wagner, ainda que pontual, ao construir novos instrumentos especialmente para suas óperas. Ou na sucessão das inovações da música erudita, onde compositores como Claude Debussy e Arnold Schönberg chegaram abandonar o sistema tonal, o alfabeto da música ocidental.

Companhia de Renovação Urbana (1979-82). Teremos, em seqüência, a iniciativa da fábrica em Abadiânia (1982-84), a Fábrica de Escolas e Equipamentos Urbanos do Rio de Janeiro (1984-86); a Fábrica de Equipamentos Comunitários – FAEC (1985-89) e a fábrica dos Centros Integrados de Ensino – CIACs (1990), e, por fim, o CTRS – Centro de Tecnologia da Rede Sarah, a partir de 1992.

Na mecânica inicial da pré-fabricação a tônica era a redução dos componentes, formando elementos essenciais (pilares, vigas, vedações) e versáteis em duas medidas: reunindo funções distintas no mesmo elemento e podendo ser empregado em situações diferentes. A cobertura construída na RENURB – simplesmente um pilar e uma laje aparafusada – tanto era um abrigo de ônibus como pôde ser empregada para módulos policiais e abrigo para vendedores de cordel. Justaposto em fileira, formou terminais de ônibus e estações de transbordo em Salvador, como o da Barroquinha, da Rodoviária e Estação da Lapa.

A produção das peças em argamassa armada correspondia em um início a um *sistema fechado*, a um *kit* de peças padronizadas. O refinamento da tecnologia da argamassa armada, com o aumento do número de peças, se deu concomitante com a incorporação gradual do emprego do aço (PAZ, 2014a), até por fim, ao deslocar a função das estruturas portantes para o aço, constituir um *sistema aberto*. As peças serão fabricadas, mas não serão mais limitadas¹¹.

2.2. os sistemas sincréticos

João Filgueiras Lima elaborou um sistema que albergava todas as funções e subsistemas em um pequeno número: estruturas, vedações, drenagem, esgoto, eletricidade, acabamento, a iluminação natural, a ventilação. Sendo assim, elas deviam ser *sincréticas*, com a menor variação possível de peças. Vigas serão ao mesmo tempo calhas, pilares serão tubos de queda. As coberturas serão peças versáteis, permitindo ou a exaustão vertical, ou a iluminação estanque, ou mesmo jardins ocasionais (PAZ, 2014b).

Na maturação, a preferência não é mais por uma peça unitária, física, rígida, mas por um componente mental, sempre refeito, que não estará petrificado na forma. Nem na fôrma, nos moldes metálicos, caros mas imprescindíveis, da argamassa armada. Os recursos arquitetônicos e técnicos não são peças materiais, físicas, mas tipos na mente do arquiteto e no saber fazer de sua equipe, que são constantemente testados

¹¹ Entrevista realizada pela autora com o arquiteto Lelé em 8 de abril de 2003. Salvador.

e aperfeiçoados. A viga-calha deixa de ser uma peça em um catálogo de elementos pré-fabricados, e passa a ser um tipo compósito, elaborado com chapas dobradas.

O arquiteto concedera um papel singular à estrutura e aos seus nós:

A ligação entre a coluna e a viga superior é essencial aqui, e se dá por meio de um nó construtivo, onde uma multiplicidade de funções se juntam e ganham forma. (...) Dessa maneira, o nível das vigas do teto torna-se um grande condutor de funções múltiplas e a base a partir da qual se desenvolve a cobertura, bem como a divisão espacial do nível inferior. (RISSELADA, 2010, pag.107).

A malha de serviços se concentra no subsolo e no teto, correndo pelos pilares. Em muitos momentos, é essa armação superior que conduz a infra-estrutura. Que é uma parte da resposta de Lelé à mecanização da arquitetura.

As instalações elétricas, telefônicas e de sonorização correm em canaletas específicas criadas no próprio desenho das vigas duplas. As luminárias, ventiladores e caixas de som padronizados, produzidos pelo CTRS, são dotados de dispositivos de fixação e de alimentação ajustáveis às abas dessas canaletas. As fiações gerais de lógica correm nas galerias de tubulações. (LIMA, 2012, pag. 128).

Tais componentes não são subproduto inevitável da pré-fabricação. São apenas na medida em que precisa reduzir o alfabeto de componentes, necessidade mais urgente quando empregava a argamassa armada. No entanto, ao buscar uma arquitetura extensível, por módulos e unidades adjuntas, precisou elaborar soluções particulares, que aplica tais tipos em independentes técnicas construtivas – alvenaria de tijolos cerâmicos, pré-fabricado de argamassa armada, peças metálicas (PAZ, 2016). Igualmente, ao trazer para dentro do âmbito do projeto os aspectos mecânicos do ambiente construído – a drenagem, os eletrodutos, a instalação hidráulica, os imprescindíveis ventiladores – torna seu projeto ainda mais particular.

Na medida em que as fábricas eram descontinuadas, não se tratava de um passivo físico, de máquinas e moldes, e sim um passivo intelectual, do arquiteto e equipe. A cada nova iniciativa, o que irá é o conhecimento, cada vez mais maduro. Daí serem Tipos ideais, procedimentos mais abstratos que nos conduzem ao próximo passo dessa espécie de estrutura abstrata, *cosa mentale*, da obra de João Filgueiras Lima.

2.3. a unidade modular

A pré-fabricação implica em um elemento abstrato que se depreende dela: a modulação. Em Lelé, não apenas as peças são moduladas, como tudo aquilo que trabalhará em conjunto, e que não necessariamente provém da mesma fábrica, precisa encaixar-se nesse *grid* dimensional. Nas Secretarias do CAB (1973) empregou um módulo de 1,10m, repetindo-o no projeto do Centro de Pesquisas Agropecuárias

do Cerrado, Brasília (1978). O módulo foi sendo alterado, na medida em que aprendeu como lidar com ele e a cadeia de fornecedores.

As características de funcionamento de um hospital e, no caso, as grandes proporções do edifício, acarretam sempre dificuldades aos serviços de manutenção. No sentido de facilitar esse tipo de rotina administrativa, torna-se essencial um rigoroso estudo de padronização dos elementos de construção (estrutura, vedação, divisórias, equipamentos fixos e móveis, luminárias etc.). (...) Com base em nossas reflexões relativas à padronização dos elementos construtivos e flexibilidade dos espaços internos, e ainda na análise de vários aspectos referentes ao dimensionamento das peças, equipamentos, materiais mais apropriados etc., fixamos nosso módulo básico de superfície em 1,15m x 1,15m. (LATORRACA, 2000, pag.126).

Medida similar empregou no Hospital Sarah de Brasília (1980). Nos projetos das escolas transitórias que desenvolveu em Abadiânia nova modificação:

A escolha do módulo construtivo 114,5 cm x 114,5m resultou, evidentemente, do ajuste de fatores de ordem econômica relacionados com o aproveitamento máximo de materiais industrializados aos de ordem funcional, sobretudo no que diz respeito ao dimensionamento correto dos ambientes internos. (LATORRACA, 2000, pag.145).

Houve na escolha ainda adaptação às características dos insumos empregados.

O módulo construtivo de 1,10m x 1,10m, adotado nos projetos dos hospitais de Taguatinga e Sarah Brasília, foi alterado para 0,625m x 0,625m. Essa modificação (...) possibilitou melhor aproveitamento dos materiais industrializados, disponíveis no mercado. (LIMA, 2012, pag. 135).

Nessa pesquisa própria, encontrou por fim o que julgava ser o mais eficiente dos módulos possíveis para seus projetos. Mas esse módulo não é empregado por mais ninguém. Assim, fica como um reino unitário, à parte. Qualquer material exógeno requer adaptação. Ou, inviável, precisa ser refeito, nesse mesmo universo particular. Será um problema crucial, que enfrentaremos em tópico a seguir.

2.4. o ambiente integral

Em um edifício de Lelé, em especial nas últimas décadas, tudo perfaz um sistema integrado: estruturas, vedações, acabamento. Isto é típico da pré-fabricação. À medida que o arquiteto desenvolve sua tecnologia específica de ventilação natural, mais se deu o entrelaçamento do subsolo com o edifício, visto que as galerias visam captar, depurar, resfriar e insuflar o ar para os níveis superiores, além de distribuir a infraestrutura em dutos visitáveis, criando uma plataforma que rege o que está acima. Eis a outra metade de sua resposta à mecanização do meio construído. Os sistemas técnicos – drenagem pluvial, esgotamento, eletricidade, luz natural – se amalgamam, inextricáveis.

Essas galerias exercem tripla função: constituem o próprio sistema de fundações dos edifícios; canalizam o ar externo para todos os ambientes do hospital; e alojam todas as tubulações gerais de suprimento e serviços, possibilitando sua fácil manutenção. (LIMA, 2012, pag. 125).

O salto tecnológico se dá com os hospitais da Rede Sarah, e a constituição do CTRS. Também se trata de uma situação *sui generis*, pois se tratava de uma forma inteiramente distinta de terapia, exigindo uma revisão radical da consolidada arquitetura hospitalar¹². O problema que aparecia de entrada era a necessária revisão também dos aparelhos médicos.

A modificação principal nas técnicas de tratamento estabelecidas no anteprojeto desse hospital consistiu na grande mobilidade dos pacientes. Para isso, o conceito convencional de leito foi substituído pelo de “cama-maca”, ou seja, houve a troca de um equipamento semifixo por outro de grande mobilidade. (LIMA, 2012, pag. 89).

A cama-maca, além de pequena obra-prima do *design*, é também um símbolo do Sarah: é o elemento que permite a mobilidade do paciente e a inversão do procedimento terapêutico.

Se não houvesse esse movimento da maca, aquele espaço de exame teria de ser pelo menos 30% maior. Com isso se consegue condensar as áreas de trabalho do hospital, que é o ideal: diminui a área construída, diminui as distâncias, é benéfico para o funcionamento. (LIMA, 2004, pag.74).

Os aparelhos médicos são igualmente integrados ao edifício, em boa medida redesenhado por sua equipe.

Os equipamentos têm de estar integrados à idéia do espaço. Não se pode conceber um espaço para depois complementá-lo com equipamentos; ao contrário, é preciso conceber um espaço em que os equipamentos façam parte dele. (LIMA, 2004, pag.74).

Esse redesenho se deu, além da carência de equipamentos adequados à nova terapêutica e seu ao espaço arquitetônico, porque “alguns têm demanda tão pequena que sua produção industrial é inviável” (LIMA, 2012, pag. 145). Outro aspecto, ligado à oferta dos equipamentos, e que aponta para uma preocupação do arquiteto quanto ao ciclo de vida do espaço construído, é a manutenção dos mesmos:

Além disso, a diversificação industrial do CTRS também permitiu a execução de vários equipamentos hospitalares mais complexos e muito específicos, de produção semiartesanal, que eram importados a custos muito elevados de empresas estrangeiras e que, sem o indispensável apoio técnico no Brasil, não ofereciam manutenção confiável. (...) Além disso, a manutenção desses equipamentos tornou-se muito mais fácil com o emprego de componentes produzidos pelo próprio CTRS ou pela indústria nacional. (LIMA, 2012, pag. 150)

Perpassa, observe-se, o sonho de unidade:

Desse imenso arsenal de equipamentos, as características que mais criam problemas para a integração do funcionamento dos setores hospitalares são: a grande variedade dos sistemas de produção empregando as mais diversas tecnologias, a falta de unidade nos desenhos e a ausência de padronização de materiais. Somado a isso, os desenhos criados levam em conta apenas características funcionais e a viabilidade econômica da produção, ignorando as características dos espaços hospitalares em que serão instalados. (LIMA, 2012, pag. 145).

Mesmo aparelhos mais gerais foram redesenhados, e eram construídos no CTRS.

¹² Esta reinvenção se fazia com temas com que já vinha trabalhando, alguns vindos da tradição

O ventilador do meu escritório tem 1,25 m de braço, então chega exatamente no meio da sala. Seu braço é lateral, porque precisávamos fixá-lo não no teto, mas na parede, por onde corre a fiação. A indústria não fornece um ventilador desse, e tivemos que inventá-lo. Temos três ou quatro tipos de ventiladores que fabricamos aqui. (LIMA, 2004, pag.73).

O arquiteto argumenta sobre a flexibilidade dos prédios e a seguir, diante do problema dos produtos de mercado, fala sobre a necessidade de inventar um ventilador próprio, pois o mercado não o fornece. Em primeiro lugar, isso é o oposto da flexibilidade. O aparato precisa adequar-se a esse edifício. Em segundo, a adaptação se dá por Lelé, ao reinventar a arquitetura, retirar da parede a função de suporte geral da infraestrutura. Ao ventilador só resta ancorar-se na estrutura, tendo que adequar-se ao módulo adotado na Rede Sarah. Evidentemente que o mercado não o fornece: não faz sentido que empresas produzam artefatos para cada iniciativa arquitetônica. Eles precisam ser, de fato, flexíveis. A partir daí, a Rede Sarah introjeta em seu *modus operandi* a fabricação de ventiladores para suprir seus edifícios, que se destacam do fluxo da produção material da sociedade. Um motivo adicional para a produção daquela profusão de objetos que qualificam o espaço arquitetônico era a inadequação à modulação da arquitetura.

O arquiteto fabricava mesmo elevadores e guias:

Outra vertente importante na pesquisa e produção do CTRS se encontra no setor de equipamentos incorporados à construção, tais como os sistemas de transportes verticais específicos e de baixo custo (elevadores, monta-cargas, planos inclinados etc.), que por sua pequena demanda não são produzidos pelas grandes empresas do setor, como, por exemplo, o guindaste para pacientes, equipamento utilizado para transporte e pesagem de pacientes paraplégicos ou tetraplégicos. (LIMA, 2012, pag. 153).

E barcos e ônibus:

O CTRS produziu mais recentemente um veículo para o transporte de pacientes nas vias das cidades, com características de conforto semelhantes às dos existentes no Hospital de Salvador. Foi projetado para atender ao transporte de pacientes entre o Hospital de Brasília e o Centro de Reabilitação da Península Norte. Produziu também, em nível experimental, uma barca destinada ao lazer e fisioterapia de pacientes internados no Centro Internacional de Neurociências de Brasília. (LIMA, 2012, pag. 154).

Para conectar as diversas partes do hospital no terreno, até pela necessária adaptação da cama-maca aos veículos. Uma coisa leva a outra. No entanto, já no RENURB o arquiteto projetara veículos.

No primeiro governo de Mário, Lelé pensou em criar um veículo leve sobre trilhos que iria resolver todo o problema de transporte da região central, preservando o Centro Histórico. Ele chegou a desenhar o veículo, dando a medida, a altura do estribo, sua relação com os pedestres etc. (LATORRACA, 2000, pag.26).

Mesmo o mobiliário é fabricado¹³.

Do mesmo modo, o potencial de industrialização do CTRS possibilitou redução significativa na terceirização de componentes que quase sempre não se ajustavam corretamente às necessidades requeridas pelo desenho e pela produção, acarretando aumento de custos e perda sensível de qualidade. Assim, as oficinas do CTRS começaram a executar com desenhos próprios todo o mobiliário dos setores de residência médica dos hospitais – sofá, camas, mesas, estantes, armários etc. – e diversos equipamentos em plástico injetado – ventiladores, caixas para som etc. os ventiladores de baixa rotação são fabricados com suportes longos e dispositivos para fixação nas canaletas padronizadas de distribuição das fiações elétricas. (LIMA, 2012, pag. 145).

Na história da Arquitetura, o usual é o arquiteto projetar o mobiliário como extensão do edifício. Peter Behrens inaugura a noção da identidade visual e de produto para um ente compósito. Para a AEG o *designer* concebe os produtos que irá vender e sua publicidade. Neste caso, o que temos é único: o arquiteto projeta a aparelhagem de um edifício que é, por sua vez, um artefato técnico altamente sofisticado. Mais: de uma série de edifícios, para seu uso próprio. Isso se configurou em meta do CTRS, na figura do Equiphos, para projetar e produzir “os equipamentos necessários ao desenvolvimento de novas técnicas de tratamento introduzidas nos hospitais da rede” e “equipamentos hospitalares convencionais sempre que for constatada vantagem econômica ou qualitativa em relação aos oferecidos pelo mercado” (LATORRACA, 2000, pag.199). O mobiliário irá como extensão.

2.5. a síntese das artes

No Brasil, o debate sobre a *Gesamtkunstwerk* pautou-se na chamada *Síntese das Artes Maiores* - a Arquitetura, a Pintura e a Escultura¹⁴. Cecília Rodrigues dos Santos (2005) demonstra que no Brasil uma Arte Menor teve participação ativa na Arquitetura Moderna: os azulejos, como padrões repetitivos ou compondo murais maiores. Igualmente o paisagismo teve um papel preponderante¹⁵. João Filgueiras Lima é herdeiro dessa tradição, um dos últimos, senão o último, a manter esse bom hábito. No entanto, há diferenças significativas, e muito podemos compreender se reconstituirmos alguns dos termos e descobertas do debate sobre o tema.

¹³ Segundo depoimento de auxiliares de Lelé, feito há quase 20 anos, o arquiteto julgara que nenhum móvel disponível se adequava esteticamente aos ambientes criados. Independente de ser o único motivo, de fato, essa concordância seria, no mínimo, muito difícil de obter.

¹⁴ Muito pautado pelo debate europeu, em especial o francês, acreditamos, com a atuação de Le Corbusier e André Bloc.

¹⁵ Em depoimento de 1977, Roberto Burle Marx (XAVIER, 1987) salienta algo de Brasília: cidade concebida como edifícios suspensos sobre parques, o paisagismo se torna um protagonista fundamental na constituição material da cidade.

Na Arquitetura Moderna, o fim da decoração e da modenatura fez a parede aparecer como fato plástico, estentóreo. Como lidar com ela? Le Corbusier percebe que uma nova Arquitetura requeria novas Artes a lhe acompanhar: “as artes, expressão da própria consciência, serão novas. (...) Que serão elas? Nada sabemos a esse respeito! (LE CORBUSIER, 1984, pag. 56). Dentre a renovação da Pintura, estava o problema da parede. Le Corbusier criticava as pinturas convencionais porque desfaziam as paredes, dissolviam-na como fatos arquitetônicos primordiais a serem explorados.

Absolutamente, o artista pintor (...) não traz massa de cores suficientemente compactas para qualificar uma parede – a parede suporte da sensação arquitetônica -; que ele antes desqualifica a parede, fá-la estalar, explodir, arrebatando sua própria existência (...) (LE CORBUSIER, 1984, pag. 64)

A cor deveria entrar pela por panos integrais de cor, a *policromia arquitetônica*¹⁶. Fernand Léger, com quem trabalhara, percebera algo similar. Concomitante com a descoberta da parede, a pintura havia descartado o tema, e havia alcançado a *cor livre*, com a pintura abstrata. Era esse o caminho da integração, com a pintura abandonado o cavalete, voltando à arte mural, porém por meio da cor livre.

Foi então que promovemos a intervenção das cores no processo, e a sua propriedade de ser percebida pelos observadores a distâncias diversas. Pode-se fazer avançar uma parede (parede negra), fazê-la recuar (parede azul-pálida). Pode-se, mesmo, destruí-la (parede amarela). O retângulo habitável torna-se elástico. (LÉGER, s/d, pag. 126)¹⁷.

A observação perceptiva de Corbusier sobre a pintura, que dissolvia o peso da parede como tal, era verdadeira. O que é incerto é que isso constitua um caminho claro. Porque a Arquitetura Moderna brasileira aplica a pintura e o azulejo precisamente para dissolver a parede, retirar-lhe o peso, desfazê-la como fato arquitetônico, e deslocar a atenção para outros elementos. Acontece no Edifício do Ministério da Educação e Saúde (1936-47), com os murais de Cândido Portinari e Paulo Rossi Osir a desvanecer o peso da alvenaria, ressaltando o prisma sobre pilotis. Inclusive retirando perceptivelmente o real papel estrutural das paredes do térreo (MACEDO, 2008). Ou o notável resultado dos painéis de azulejos de Athos Bulcão, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Brasília (1958). Agnaldo Farias (2005) defende que a arte aplicada à arquitetura – painéis, relevos, mosaicos – poderia corrigir paredes

¹⁶ A policromia arquitetônica não mata as parede; pode deslocá-las em profundidade e classificá-las em importância. Se for hábil, o arquiteto tem diante de si recursos de uma saúde e de uma potência totais. A policromia pertence à grande arquitetura viva de sempre e de amanhã. O papel de parede permitiu vê-lo claramente, repudiar tais jogos desonestos e abrir todas as portas aos grandes clarões da policromia, dispensadores de espaço classificadores das coisas essenciais e das coisas acessórias. (LE CORBUSIER, 1984, pag. 64).

¹⁷ Originalmente publicado como *Novas Concepções do Espaço*, em *XXe siècle*, Paris, 1952. Corbusier falava das mesmas conclusões, inclusive nas recomendações mais específicas.

A policromia arquitetônica é outra coisa; ela se apossa de toda a parede e a qualifica com a potência do sangue, ou o frescor da pradaria, ou o clarão do sol, ou a profundidade do céu ou do mar. que forças disponíveis! (...) E uma parede assim fosse azul, ela fugiria; se fosse vermelha,

desproporcionais em alguma medida, citando correções de Athos Bulcão em edifícios de Oscar Niemeyer¹⁸. E foi com esse mesmo Athos Bulcão, que fora a Brasília ainda em obras em 1957 a convite de Oscar Niemeyer, que João Filgueiras Lima estabeleceu sua duradoura e bem-sucedida parceria. Dentro dessa atuação conjunta, Lelé compreendia que o tema era o da *integração das artes*, e não da *síntese*:

Atualmente, pela forma que a arquitetura é proposta e projetada, ocorre a dissociação entre o artista e o arquiteto, a obra de arte sendo vista como um “complemento”, que será sobreposto ao ambiente construído. Para Lelé, a palavra correta é “integração”, que deve acontecer não só com a arte, mas também com todas as outras atividades relacionadas com a construção de um edifício. A discussão sobre a necessidade ou não da inserção da obra de arte se dá durante a elaboração do projeto. E o produto final é o resultado de um trabalho conjunto do artista e do arquiteto, principalmente quando se trata de materiais industrializados. (PORTO, 2005).

Repetia, com provável intenção, a constatação de Lúcio Costa:

Por outro lado, a idéia que os pintores e os escultores fazem de uma tal síntese, me parece um tanto errônea: escutando-os dir-se-ia que às vezes imaginam a arquitetura como uma espécie de *background* ou de cenário construído expressamente para a valorização da obra de arte verdadeira; ou senão, que aspiram a uma fusão um tanto cenográfica das artes, no sentido, por exemplo, da arte barroca.

(...)

Tratar-se-ia, pois, de integração, antes que de síntese. A síntese subentende a idéia de fusão; ora, tal fusão, embora possível e mesmo desejável em circunstâncias muito especiais, não seria o caminho mais seguro e natural para a arquitetura contemporânea. (COSTA, 1953).

Ainda Corbusier percebera que a nova Arquitetura sugeria lugares próprios para as artes¹⁹. Onde Lelé aplica os painéis – invariavelmente obras de Athos Bulcão – em seus edifícios? Em partes edificadas no térreo, para fazê-lo passar despercebido diante do bloco superior, seguindo em algo a mecânica do Ministério da Educação, tal qual na Residência para Chefe do SNI (1965) e Residência José da Silva Netto (1974), ambas em Brasília. Em grandes paredes em recintos de afluência de público, como sala de exposição ou recepção, tal como na Disbrave (1965) e Hospital Distrital de Taguatinga (1968), em Brasília. Mesmo paredes extensas, que de outra forma seriam monótonas ou opressivas, como as das escadas rolantes da Estação da Lapa (1979) em Salvador. Algo interessante é que as grandes empenas de seus edifícios, em especial as produzidas com os *sheds*, se tornam superfície ideal para a arte aplicada de Athos, porém voltadas *para dentro*, e não para fora; estão sempre nos auditórios,

manteria o plano, o mesmo ocorrendo caso fosse castanha; posso pintá-la de preto ou de amarelo. (LE CORBUSIER, 1984, pag. 64).

¹⁸ E enumera três, obras de Athos Bulcão em edifícios de Oscar Niemeyer: a intervenção na parede do fundo do hall de entrada do Congresso, obra de 1960; o baixo-relevo em mármore branco do salão do Palácio do Itamaraty, obra de 1966; e o relevo da fachada do Teatro Nacional, obra de 1966.

¹⁹ Em torno do edifício, dentro do edifício, há lugares precisos – lugares matemáticos que integram o conjunto e que constituem tribunas onde a voz de um discurso encontrará seu eco em derredor. Tais são os lugares da estatuária. E isso não terá nada a ver com métopa, tímpano ou pórtico. É

em alguns jardins de ambientação, em vãos das fisioterapias, como no Centro Ambulatorial Infantil de Belém do Pará (2001-2007) e no Centro de Reabilitação Infantil Evandro Carlos de Andrade, Rio de Janeiro (2001-2002). É também saída engenhosa para lotes estreitos, com paredes imprescindíveis, que se transformam em panos de cor, como nas sedes dos TCUs da Bahia (1995) e Alagoas (1997). A arte de Athos Bulcão se entranhará mais na arquitetura, com procedimentos que exploraremos a seguir.

Outro aspecto interessante está na característica da arte visual a ser aplicada. A discussão nas artes plásticas, nos anos 50, apresentava como nova voga o concretismo e o neoconcretismo. É nestas águas que Athos Bulcão navega, com uma padronagem mais amorfa, empregando ocasionalmente o “consórcio do acaso” (FARIAS, 2005). Novamente Fernand Léger parece ter acertado o futuro, ou pelo menos este caminho específico, pois defendia que “a arte abstracta se encontra em dificuldades quando pretende aplicar-se à pintura de cavalete. Mas *as suas possibilidades são ilimitadas no mural*” (LÉGER, 1960, pag. 32).

A arte concreta e neoconcreta retrocedia à geometria elementar, abandonando pretensões maiores, atuando essencialmente nesse estrato visual. Sem contar uma história ou constituir um símbolo (LANGER, 1963), perde sua autonomia como tal e se subsume à Arquitetura. Modela o espaço, corrige proporções, abrilhanta a arquitetura; torna-se uma espécie de arte ambiental. Cumpre o que Léger defendia como uma *pintura de acompanhamento*, que está presente sem chamar a atenção (LÉGER, s/d)²⁰. Não apenas a geometria prestava-se mais à arte mural que a arte de cavalete, dadas as suas limitações, como a arquitetura absorvia melhor esta que a figurativa.

Outra antevisão feliz foi feita por Corbusier. Na consolidação da nova Arquitetura, salientava que houvera avanços na Escultura que apontavam para um caminho dessa síntese, na forma da “escultura vazada” porque “esta se incorporava mais multiplamente ainda ao local, a toda a paisagem, a todo o recinto” (LE CORBUSIER, 1984, pag. 65). Athos Bulcão na obra de Lelé fundiu a idéia da escultura vazada, com a das peças pré-fabricadas, do papel das vedações leves no interior dos espaços modernistas e dos *brise-soleil* – cerâmicos, de concreto e treilças - do modernismo brasileiro. Casava-se ainda com a maneira muito própria do arquiteto fazer entrar a luz natural e os jardins nos espaços construídos, e garantir sua permeabilidade, ou à visão ou à ventilação. Assim, aparece nas portas pivotantes das Creches MAIS (1987)

mais sutil e preciso. (...) Lugares porta-vozes, porta-palavras, alto-falantes. Entra aqui, escultor, se vale a pena sustentar o teu discurso. (LE CORBUSIER, 1984, pag. 65).

²⁰ Originalmente publicado como *A Cor no Mundo*, em *Europe*, Paris, 1938.

e escolas da FAEC, e acelera vertiginosamente sua interação com o edifício na Rede Sarah, do cercamento exterior às divisórias internas, profundamente necessárias para seccionar as áreas, manter a aeração do lugar e humanizar o ambiente. Chegando aos brinquedos para as alas infantis, em uma interpenetração com arquitetura como nunca se viu. Não são mais pinturas ou esculturas. Nem o edifício é mais pura arquitetura. Agnaldo Farias (2005) observa que por isso não é fácil caracterizar a obra de Athos Bulcão isoladamente. Sua atuação não pode ser destacada do edifício e exposta. Tampouco se pode imaginar o Hospital Sarah sem as peças pré-moldadas vazadas que lhe cercam e rompem com a idéia de um aparato utilitário e impessoal. Estamos longe das obras de arte livres, como as de Bruno Giorgi ou Mário Cravo Neto. O arquiteto tinha ciência da maturidade desse resultado:

Lelé – (...) Apesar das propostas de Fernand Léger e de Mondrian de integrar o trabalho dos artistas plásticos na arquitetura, depois do advento da arquitetura moderna, isso só aconteceu com abrangência pelas mãos de Athos Bulcão. (...) A integração se dá na medida em que a arte proposta por Athos responde às exigências do projeto de arquitetura. (PORTO, s/d).

Vale a pena reparar que Lelé tinha ciência das propostas de Léger sobre o tema. A síntese das artes se faz uma aspiração espiritual com fins claramente terapêuticos, longe da assepsia visual, do branco e do aço cromado onipresentes, entendidos agora como contraproducentes para a saúde humana. Chega a desfazer o preconceito habitual ao concreto – e o que dirá da sua produção seriada. Ninguém imaginaria que placas padronizadas de argamassa armada seriam assim.

O paisagismo contribuía com esse ambiente unitário. Em outro lugar mostramos as várias maneiras pela qual a vegetação comparecia em seus edifícios (PAZ, 2016). A experiência de Brasília incorporara em definitivo no repertório do Modernismo brasileiro os *jardins aquáticos*. Longe de ser áulico, o espelho d'água era um procedimento bem-vindo de umectação do ar, absorvido por Lelé, que ainda o empregava para resfriar o ar natural, em sofisticada elaboração bioclimática. Era indispensável para sua arquitetura; nada mais justo que houvesse a sensibilidade em distribuir a vegetação neles, por meio da atuação da paisagista Alda Rabello Cunha.

2.6. abertura ao futuro

A carreira de João Filgueiras Lima se dá *pari passu* com a reflexão internacional da vida útil dos prédios, de que os princípios funcionais não mais apontavam para um edifício rigorosamente hipertélico, e sim com uma certa *abertura ao futuro*, podendo ser alterado e adaptado. Isso implicou em duas diretrizes: a *flexibilidade*, em especial na delimitação dos recintos internos, e a *extensibilidade*, a expansão física do edifício.

Quanto à flexibilidade, sem dúvida nos hospitais cabia a reflexão da obsolescência tecnológica, do edifício como aparato terapêutico que deveria ser aberto ao progresso.

A natural fragilidade dos programas organizados a partir de uma rotina de funcionamento pré-fixada e com base na utilização de técnicas e equipamentos que a tecnologia modifica a cada dia, torna desejável que o sistema construtivo adotado permita a obtenção de espaços flexíveis e que cada setor possa crescer com independência, sem prejuízo das circulações internas; é de se prever, ainda, para atender a condição do hospital de núcleo de um subsistema, que seu número de leitos possa ser ampliado no futuro, desde que garantidas sua capacidade operacional e a ocupação racional da área urbana que lhe foi destinada. (LATORRACA, 2000, pag.126).

Não obstante, Lelé via também essa necessidade em edifícios institucionais, como na Sede do TRE em Salvador (1997), tendo como uma das diretrizes “criar total flexibilidade na ocupação dos espaços internos, sobretudo os destinados a escritórios, visando seu fácil manejo futuro” (LATORRACA, 2000, pag. 238). E para escolas, a “flexibilidade (...) ajudará a minorar as deficiências impostas ao método de aprendizado, em virtude de, com freqüência, ter-se que superpor faixas etárias e níveis de instrução diferentes misturados num mesmo ambiente” (LATORRACA, 2000, pag.142). Mesmo no apartamento para professores (Colina) em Brasília (1963) havia essa idéia, “garantir a desejada flexibilização dos espaços internos atendendo às mais variadas composições familiares dos futuros moradores” rígida (VILELA JR., 2011, pag. 39). Aqui se pensaria: mas essa flexibilidade não é a do edifício no tempo, mas da sua partição em unidades menores, por família. Pois mesmo em uma residência unifamiliar, Lelé considera a flexibilidade como um aspecto importante, como na de Nivaldo Borges e Aloysio Campos da Paz.

A flexibilidade se procurava pela concentração de redes técnicas na estrutura e seus nós, reservando às paredes o caráter de vedação. Daí serem feitas de placas portáteis, em tamanho e fixação. Mas não só às paredes. Os pisos não são muito mais robustos, apenas o necessário, e não se lhes confiam muitas funções.

Mas a flexibilidade se dá em um sentido duplo. Um deles é a *ausência de restrições*, com vãos liberados e divisórias móveis. A outra é a *provisão de insumos* de modo mais redundante possível, a ponto de constituir uma preocupação central nos seus projetos, como nos Galpões de Serviços Gerais da UnB (1962), em que defende que “para se obter flexibilidade no uso do prédio é necessário que as instalações sejam também flexíveis e visitáveis a fim de que se possa mudá-las” (VILELA JR., 2011, pag. 38). Ou seja, não apenas a existência da rede técnica, mas a possibilidade de manuseio dela, dela tornar-se um espaço projetado pelo arquiteto para tanto. Até porque as instalações se tornariam obsoletas, e precisavam ser atualizadas.

O emprego de tubulações visitáveis, de fácil acesso, necessário à utilização flexível dos espaços internos, especialmente no caso dos edifícios públicos, deve permitir que os

órgãos neles instalados se mantenham atualizados com relação às inovações que a tecnologia proporciona a cada dia, em termos de intercomunicação e de equipamentos de automação de serviços burocráticos. (LATORRACA, 2000, pag.55).

Quanto à extensibilidade, veremos tal preocupação em hospitais; em edifícios institucionais; e mesmo naqueles mais íntimos e singulares, as residências. Seus primeiros projetos, com sistemas fechados, já tentavam alcançar essa qualidade. O Hospital de Taguatinga e as Secretarias do CAB foram desse modo concebidos:

Os aspectos abordados acima adquirem maior importância quando sentimos que, devido à natural fragilidade dos programas, esses prédios necessariamente terão que crescer. Além disso, a constante diversificação de setores da administração pública determinará, a curto prazo, o surgimento de novos edifícios que, em alguns casos, por imposições de ordem funcional, terão que manter conexões com os existentes. Assim, além das possibilidades de crescimento linear e de multiplicação dos edifícios proporcionadas pelo tipo de implantação estabelecido, nosso modelo permite a ampliação também por pavimento. Embora essa característica aumente o custo inicial da plataforma, oferece mais uma garantia para a preservação do dimensionamento correto dos diversos setores das Secretarias. (LATORRACA, 2000, pag.55).

Em ambos os projetos a concepção era a de uma robusta plataforma, capaz de receber andares a mais. No entanto, vai preferir a *justaposição* no lugar da *sobreposição* – daí uma série de recursos arquitetônicos que permitem esse procedimento (PAZ, 2016), garantindo a isotropia de aspectos como drenagem pluvial, entrada de luz, saída de ar. Assim como o arranjo por setores e pavilhões, adjuntos ou separados. Os edifícios horizontais com blocos semi-autônomos são defendidos por esse princípio. A concepção de hospitais em monobloco mais circulações seletivas “reduziam significativamente a flexibilidade e extensibilidade dos edifícios, condenando, ironicamente, esse modelo tecnológico a muitas dificuldades para absorver os próprios avanços científicos” (LIMA, 2012, pag. 41).

Raciocínio similar foi empregado na residência de Nivaldo Borges, em Brasília (1975), ao dividir o edifício em três corpos justapostos. E ainda quando projetou equipamentos comunitários para prefeituras, como em Abadiânia, e as Casas Comunitárias no Rio de Janeiro (1985-88). Mesmo em um projeto de clube, como no da Associação Portuguesa, em Brasília (1984), pensa na “fácil extensibilidade dos prédios de modo a atender às constantes modificações de funcionamento e diversificação de atividades que sempre caracterizam esse tipo de programa” (LATORRACA, 2000, pag.135). Ou seja, era uma busca constante, e não algo específico de certos programas. O sistema aberto empregado no CTRS permitia um outro grau de uma flexibilidade que buscava desde seu início.

Nada é deixado ao acaso. A abertura para o futuro é uma flexibilidade em termos. Como se dissesse que os próximos textos terão de ser com este alfabeto, neste idioma, e mesmo com este vocabulário. Na prática acaba sendo mais restritivo que o

emprego das formas convencionais de tecnologia construtiva. Pensar em uma maneira coerente de extensão, dentro do mesmo sistema construtivo e lógica compositiva, não implica que os usuários o farão. Os sucessivos improvisos pelos quais as obras de Lelé passaram ao longo das últimas décadas (PAZ, 2006), a partir do raciocínio incremental do pequeno custo e da tecnologia acessível, mostram que as expansões e modificações concebidas pelo arquiteto não eram o mais razoável. Ao contrário, exigem um sofisticado aparato, industrial e projetual.

2.7. o ciclo de vida

Na trajetória de Lelé, o labor do arquiteto se desloca. Não se trata de projetar edifícios, mas de projetar e operar a *fábrica que constrói os edifícios*. Não mais se limita a uma etapa do ciclo de vida do espaço construído. Realiza o ciclo completo: projeto, produção das partes na fábrica, montagem, manutenção, aparelhamento, expansões. Por outro lado, a cadeia funciona apenas se a fábrica estiver instalada, se tudo estiver ajustado. A preocupação com a manutenção se estende também aos equipamentos. João Filgueiras Lima tentou ao máximo instalar sistemas. Na experiência de Abadiânia era parte da definição do problema da escola rural, daí pensar em termos de pequenas usinas, sua localização, distâncias, tempo e condição de deslocamento.

(...) poderíamos afirmar que 5 pequenas usinas de prefabricação um pouco mais aparelhadas do que a de Abadiânia, e localizadas em pontos estratégicos do território de Goiás (com raios de ação inferiores a 200km) seriam suficientes para atualizar e manter a rede física de ensino básico do estado com recursos financeiros incomparavelmente menores àqueles que seriam destinados para o mesmo fim utilizando-se técnicas convencionais de construção (...) (LIMA, 1984, pag.25).

O interessante, ademais, é a própria introjeção de algo não claramente exposto na cadeia da construção civil, e que existe somente nas empresas que produzem insumos para a edificação: a Pesquisa e Desenvolvimento. Como na FAEC:

Quando se examina uma cidade, há desde as coisas mais simples, infra-estrutura, esgoto, até as mais complexas, que têm de ser revistas. Ver quais as alternativas, porque os problemas vão se repetindo. A tendência do conservadorismo, quando está ligado à estrutura capitalista, é de nenhuma empresa fazer uma pesquisa se não der lucro para ela. Fazem pesquisa com remédios, coisas espaciais, mas com a cidade nunca fazem pesquisa porque não dá dinheiro. E a iniciativa privada não vai botar dinheiro para pesquisar depois perder. Se o poder público não fizer pesquisar para depois perder. Se o poder público não fizer pesquisa com a cidade, quem vai? (LIMA, 2004, pag. 80).

No entanto, dependerá de situações que lhe fogem ao controle. Ou melhor, de oportunidades que se dão a partir da gestão pública, ou de instituições ligadas. Ainda mais se ligada ao que chamamos de *gestão totalizante*.

2.8. a gestão totalizante

A pré-fabricação de Lelé vai sendo demandada não para fazer um edifício específico apenas, mas uma série ainda maior. O raciocínio é alçado à necessidade de pensar sistemicamente o projeto das peças. Apresentaremos aqui alguns pontos marcantes dessa trajetória, em ordem histórica, e não de ambição.

Em Salvador, quando da ação de João Filgueiras Lima na Prefeitura, na FAEC, foi a vasta noção antropológica de “cultura” o aglutinador do sistema. No documento “Fundação Gregório de Mattos: roteiro de uma intervenção político-cultural”, lê-se:

A FGM partiu do princípio de que a cidade é um fato da cultura. O lugar de uma heterogeneidade cultural específica, que a constitui e a imanta. Logo, nosso começo foi uma leitura deste mosaico de cultura chamado Salvador. E isto de uma perspectiva antropológica, democrática e popular. Cultura, dizemos, não é simplesmente teatro, ópera, orquestra sinfônica, literatura etc. Cultura é a soma dos atos técnicos e expressivos nos quais se inscreve a criatividade de um povo. Desta perspectiva, todos os nossos trabalhos podem ser definidos como exercícios de antropologia aplicada. (RISÉRIO, 2010. pag.40).

Ou seja, “quando se trata de um esgoto, da construção de um prédio, também se está fazendo cultura. a rigor, a cultura é inerente a todos esses aspectos da vida urbana” (LIMA, 2004, pag. 80), concepção da equipe que estava na FGM: Roberto Pinho, Gilberto Gil e João Santana, então secretários do governo municipal.

Em um grau menor, Lelé entendeu por *mobilidade* a estrutura viária, os meios de transporte, até o acesso no menor capilar possível, até a porta da casa do morador. O arquiteto depois reinterpreto tais iniciativas como parte de sua história com a Saúde: evitar o próprio acidente²¹. Com a Rede Sarah, o que se propunha era uma rede de hospitais pelo país²². E o CTRS entrava no projeto, fabricação, construção e manutenção dos edifícios, além do projeto e fabricação do aparato hospitalar. Com isso “os novos hospitais continuaram a ser inteiramente produzidos no CTRS em Salvador e transportados para os locais onde seriam montados” (PINHO, 2010, pag.53), a um custo inferior ao da construção convencional feita no local.

João Filgueiras Lima tinha para tanto a utensilagem mental, mais do que a material. Podia dar uma resposta, propor uma família de peças, dispostas em procedimentos projetuais e tipos.

²¹ A violência do trânsito, por exemplo, ceifa sistematicamente um enorme número de vidas e cria uma multidão de mutilados e de portadores de lesões irreversíveis que superlotam nossos hospitais, gerando tratamentos complexos na área de reabilitação. Os custos desses tratamentos são comprovadamente superiores aos que se teria com a adoção de medidas simples que garantissem maior segurança aos pedestres e motoristas, como, por exemplo, a organização do trânsito nas cidades – que, embora tardiamente, começa a ocorrer em nosso país -, como a construção de passarelas nos locais em que se registrasse maior número de acidentes. (LIMA, 2012, pag. 45).

Lelé estava em casa, movendo-se à vontade neste campo sócio-antropológico, no qual a cidade era encarada, simultaneamente, em sua dimensão física e em sua dimensão simbólica e cultural. E ele tinha em suas mãos um instrumento para a execução dos projetos que se impunham, em plano ecológico e social. (RISÉRIO, 2010. pag.40).

2.9. a unificação do conhecimento

Um problema enfrentado pelo arquiteto ao longo de sua vida foi a *especialização do conhecimento*, seu aprofundamento em ramos dispersos, pulverizados, por distintos profissionais, e a dificuldade de articulá-los. Foi essa preocupação em comum com Aloysio Campos da Paz que lhes levou a pensar um modo de minorar esse problema na Medicina. A inversão do procedimento hospitalar, com o paciente como centro dos cuidados, ancorava-se nesse problema da especialização, já que “no ambulatório o atendimento é em equipe, nunca é isolado. Não tem, como no hospital convencional, um consultório onde o médico fica estático à espera do doente. O médico vem andando até ele” (LIMA, 2004, pag.90). Tratava-se de fazer médicos atuarem em equipe, orbitando em torno do centro que era o paciente. Outro efeito da especialização foi o declínio do clínico.

Por outro lado, o grande desenvolvimento da medicina a partir do início do século 20 e a criação das especialidades médicas, que passaram a utilizar diagnósticos e tratamentos sofisticados promovidos por imenso arsenal tecnológico, provocaram também uma natural decadência da ação do clínico ou do antigo médico de família. (LIMA, 2012, pag. 33).

Porém os efeitos da especialização também se sentiam no rol de arquiteto.

Vemos a fragmentação do saber criando áreas especializadas, e o desafio do arquiteto é integrar esses muitos setores técnicos. (...) É impossível hoje pensar naquela antiga idéia do arquiteto em atividade solitária, um artista que fazia as coisas inspirado numa certa forma. (LATORRACA, 2010, pag.10)²³.

O risco era tornar-se refém da tecnologia e esfacelar o conjunto:

A falta de unidade e de equilíbrio que se observa nas soluções arquitetônicas é conseqüente, sobretudo, da ausência de integração entre os eventos técnicos realizados quase sempre por meio de terceirização descontrolada. (LIMA, 2012, pag. 33).

E, por outro lado, no caso da especialização do projetista, a perda da sua visão de conjunto, análogo à decadência do clínico.

Quando o arquiteto se especializa – um planejador hospitalar, por exemplo – ele passa a ver o espaço hospitalar como um espaço tecnológico, em que ele tem que saber quais as funções de cada equipamento etc. (LIMA, 2000, pag.20).

Solucionou-se a dispersão do conhecimento na Medicina via novo arranjo hospitalar, sua gestão e formação de profissionais. Como se daria no caso da Arquitetura?

²² A idéia do combate sistêmico a um problema, ou leque de problemas, de ordem médica tem certa história.

²³ Entrevista a Jotabê Medeiros em *O Estado de São Paulo*, outubro de 2008.

(...) a atuação competente do arquiteto em projetos de alta complexidade (...) se realiza, sobretudo, com o entendimento abrangente dos fenômenos que interferem na existência humana e com o domínio do arsenal técnico, necessários à prática de suas atividades de profissional generalista. E somente através desse exercício constante poderá desenvolver uma sensibilidade perfeitamente inserida em seu tempo, que lhe permitirá o diálogo eficiente com todos os profissionais e especialistas que participam do seu processo de criação. E isto significa também que, sem abrir mão de sua postura de artista criador, o arquiteto deve assumir a função primordial de coordenador e de gerador de novas tecnologias, interagindo com uma equipe multidisciplinar presente em todas as fases da produção de sua obra. (LIMA, 2012, pag. 318).

Essa síntese vinha se fazendo em um indivíduo apenas, no próprio Lelé, na medida em que era a figura que transitara de experiência em experiência, o coordenador-geral, a palavra-final, e o homem incansável no projeto, de curiosidade inesgotável para aprender sempre sobre novos detalhes, materiais, máquinas, que impactariam no edifício. A Síntese dos Conhecimentos não implica na dos Conhecedores. Mesmo a arte incorporada ao projeto, antes feita por Athos Bulcão, com a sua morte, não lhe levou a procurar um outro parceiro possível. Como, segundo o próprio arquiteto, “não encontrei nenhum artista plástico que se identificasse com o meu trabalho como o Athos” (PORTO, s/d), coube-lhe conduzir a tarefa da síntese das artes:

Lelé – O novo hospital da Rede Sarah do Rio de Janeiro, em fase final de construção, é o primeiro projeto que não desenvolvemos juntos. Mas, em homenagem a ele, eu próprio fiz os trabalhos de integração plástica, sempre usando os ensinamentos aprendidos com o mestre ao longo de todos estes anos. (PORTO, s/d).

3. o fracasso inevitável

A obra de João Filgueiras Lima está calcada na idéia da racionalização da arquitetura. No entanto, a otimização de um meio ainda concede margem de manobra ao projetista. Do contrário, todos os artefatos, até aqueles submetidos a exigências extremas, como os aviões, seriam idênticos. O traço do autor aparece mesmo no *homem de usina*. A sutil inclinação conferida pelo arquiteto em prol de soluções *a priori*, certos pesos, concessões e limites intransponíveis, garantem que saia de sua mão um produto ótimo, eficiente e, coincidência, similar ao que vinha fazendo antes e que apenas ele consegue conceber.

No ideário da Arquitetura Moderna encontramos um pensamento metonímico sobre a industrialização. Entende-se a Fábrica, e análogos, como algo unitário, confundido com sua realidade: um conjugado de várias indústrias, dos mais variados tipos, escalas, orientações, expandindo-se, fechando, separando-se, agregando-se. A Fábrica é um símbolo geral do universo de indústrias, empresas, etc., que não

possuem uma central de comando, e nem interesse em uma otimização absoluta²⁴. Através da metonímia da Indústria, recai-se na indução fácil e falsa de que é algo que pode ser organizado. Ainda mais por alguém fora da cadeia produtiva, como era o arquiteto na maioria das vezes²⁵. Lelé conseguiu algo raro: conseguiu sua indústria. Ou melhor, conseguiu adquirir expertise e convencer, de quando em quando, gestores públicos a investir fundos estatais para montar fábricas²⁶.

O problema de fundo está na distinção que Friedrich von Hayek (1978) fez entre *economia* e *catalaxia*. A economia seria o manejo dos recursos disponíveis para um fim unívoco. Daí a eficiência das “economias de guerra”: podem mobilizar os recursos de uma nação para um fim muito bem definido. A catalaxia, sendo um conjunto amplo, difuso e em movimento, de agentes dos mais variados tipos com os mais variados propósitos, não tem uma meta unívoca. Forçá-la a ter é reduzir sua diversidade e mesmo destruí-la, transformando-a em uma economia. Sistemas humanos coletivos sem um projetista são abertos e polissêmicos, com redundância dos meios e a flexibilidade, em consolidação multigeracional e secular. A obra do autor único é mais enxuta e precisa, com sinergia de meios e precisamente por isso menos versáteis diante do imprevisto, do futuro incerto, que é a condição da realidade (JACOBS, 1970; 2001). É a diferença entre os idiomas usuais e aqueles concebidos para serem universais, como o esperanto. Sem poder aprofundar o tema, basta para assinalar que a eficiência de um dado edifício, ou sistema construtivo, só pode ser auferida se houver uma régua unitária e constante, uma meta clara e definida, que só pode ser dada por um indivíduo.

Para Lelé é necessário que o processo de concepção, concretização e execução seja conduzido tanto quanto possível sob o mesmo denominador, para que haja um mínimo de negociações entre as partes envolvidas na construção e maior cooperação entre os diversos participantes. Isto não só aumenta a eficiência [do processo], mas também melhora a qualidade do “produto” (...). (RISSELADA, 2010, pag.16).

Muitos dos seus méritos são ao mesmo tempo o seu limite. Tomemos o módulo: vimos o tempo que tardou para se alcançar uma medida mais eficiente, e mesmo esta, que vincula todas as partes do edifício a ponto de servir como justificativa para introjetar a

²⁴ Não é acidental que a primeira iniciativa de algo do gênero ao nível nacional, com a *economia de guerra* de Walter Rathenau, prestou-se, como técnica administrativa, ao estado totalitário nacional-socialista posterior que, sem a *posse* dos meios de produção, tinha o *controle* efetivo. Ser uma economia, e ser de guerra, será algo importante.

²⁵ Outro apelo à Política. A defesa mais ardorosa da racionalização da produção talvez tenha sido o do Movimento Tecnocrático norte-americano, onde muitos engenheiros de formação reclamavam para si a capacidade técnica e intelectual de saber como usar melhor os recursos... de outrem (ELSNER JR., 1967). No fundo, eram pessoas “com capacidade, e sem propriedade”, como dizia Edmund Burke.

²⁶ Daí o erro de André Felipe Rocha Marques de achar que esse “controle quase total por parte do arquiteto, trazendo para si toda a responsabilidade pela obra, desde o traço, até a usinagem e montagem final” seja uma “contradição entre o engajamento ideológico do arquiteto e seu controle total sobre a obra” (MARQUES, 2012, pag.48). É constitutivo, como uma das possibilidades presentes no nascedouro e realizadas em trajetórias individuais, da Arquitetura Moderna, e mesmo da Era Moderna.

produção dos ventiladores, é circunstancial, dependendo da oferta de matéria-prima. O módulo lhe isola em um universo coeso mas díspar dos produtos disponíveis, e incita a aumentar a integridade do ambiente e isolar ainda mais a rede de edifícios.

O CTRS hoje projeta, executa e mantém os edifícios da rede Sarah e seus equipamentos e treina sua mão-de-obra. Possui oficinas de metalurgia pesada, metalurgia leve, argamassa armada, marcenaria e plástico. As diversas tecnologias desenvolvidas no CTRS surgiram da falta de capacidade do mercado em atender as demandas da Rede Sarah. À medida que iam sendo criados padrões e medidas próprias (exemplo: módulos de 62,5cm) foram surgindo dificuldades de compatibilização com os demais produtos de mercado. (TRIGO, 2009, pag. 40).

O mercado não tem capacidade de atender as demandas do Sarah, que, se revelam, são específicas, idiossincráticas. O mercado não pode atender demandas pontuais que não se generalizem a ponto de constituir um público consumidor, financiando o parque fabril específico. Esse dilema se estendeu às iniciativas fabris do arquiteto: a mudança do conserto para a mera substituição de peças requer economia de escala. Requer um fluxo de saída que justifique a produção, a existência de peças em estoque para reposição, a existência de fornecedores e autorizadas. Caso contrário, a iniciativa fale, como ocorre com freqüência. Como Lelé atuava dentro do Poder Público, não era a solvência a questão, e sim a continuidade política, que veremos mais adiante.

O extremo grau de sincretismo das peças lhes tornam vulneráveis a quaisquer mudanças, assim como o fato da técnica – construtiva e entranhadas no edifício – quando elevada à expressão figurativa (PAZ, 2006). Ademais, Lelé criou um sistema que era uma extensão sua. Aperfeiçoava-se como projetista e *pari passu* com que refinava sua fábrica, sua equipe, a tecnologia empregada e os recursos arquitetônicos empregados. Porém esse grau ótimo depende do mesmo arquiteto em atuação.

Outro exemplo: as passarelas de pedestres que idealizei para serem colocadas nas grandes avenidas. Pois toda hora surge uma proposta de fazer uma passarela errada. Essas passarelas têm sido utilizadas no Brasil inteiro, não dá para eu ficar de policial a defender a idéia. As de Brasília são horríveis. Eles têm capacidade de produzir em escala industrial e fazem uma coisa daquelas. No Rio também são mal implantadas. Toda vez que vão implantar outra, tento ficar em cima para que façam a implantação correta. (LIMA, 2004, pag.93)

O sistema construtivo é aberto enquanto leque de possibilidades, não mais preso a moldes, mas não enquanto “código”. O que ironicamente compromete a extensibilidade e flexibilidade, motivos de boa parte de suas medidas. A arquitetura de Lelé vai se tornando uma espécie de esperanto arquitetônico, a reconstrução de um idioma próprio, a partir dos idiomas anteriores, porém repensado e depurado desde seu início, até seus componentes mínimos. Um idioma novo onde até as letras foram reconstituídas. E que não é inteiramente congruente com o vernáculo. Nele, por exemplo, os pisos e paredes foram “esvaziados” de suas funções e mesmo as janelas, tão comuns, foram revistas; a abertura está sempre acima, ou em protusões para

portas. Sequer é uma conseqüência inexorável da industrialização, e sim o resultado da reinvenção particular da arquitetura, como foi a de Buckminster Fuller²⁷. Sem capatazes controlando a gestão do objeto, e com uma tecnologia de fácil domínio por terceiros – conhecimento, ferramentas e matéria-prima – a industrialização não é incompatível com o arranjo *ad hoc*; e este parece ser a condição mesma da sua difusão, vide o caso das *kit homes*, dos *mobile homes*²⁸ e dos *diners* norte-americanos²⁹, e do destino dos abrigos de guerra Nissen e Quonset³⁰.

Não apenas as partes são sincréticas, entrelaçando sistemas, na medida em que um mesmo componente executa muitas funções, ou estes são pensados para se agregarem de maneira ótima. Existe ainda uma *unidade dimensional*, onde medidas e situações são pensadas correlatas. Não apenas há essa congruência. Há também de material, porque há a *unidade de fabricação*. As peças saem, na medida do possível, da mesma fábrica – no caso, o CTRS. E, ademais, há uma *unidade de design*, porque todos vêm do mesmo projetista. Esta não deve ser desprezada, muito menos sua qualidade. O foco em Lelé como construtor costuma diminuir seu imenso talento como projetista e como artista. Poucos ou talvez ninguém tenha conseguido o que ele logrou em termos estéticos com a pré-fabricação, ainda mais nas condições do país (PAZ, 2014a). Mesmo nos limites mais severos da industrialização, era uma arquitetura pessoal. E quanto mais se desenvolvia como arquiteto, mais explorava os limites dos materiais e da fábrica, e aprendia com as experiências elaboradas, mais pessoal se tornava. Domesticar a fábrica foi lhe dando crescente expressão pessoal.

A reforma do mundo localizada que o arquiteto logrou no período em que trabalhou na Rede Sarah se deu pela coincidência desse intento reformista, da arquitetura como extensão de uma nova terapêutica, e pelas condições de estabilidade, recursos, e controle do processo construtivo. Foi a brecha onde pôde atuar, conforme almejava para obter a qualidade e eficiência que tanto queria para a arquitetura. A condição era a fábrica, que ganhou autarquia na entidade, escapando às oscilações dos mandatos dos gestores. Em 2004 já reconhecia a benesse que eram tais condições:

O CTRS é um universo muito pequenino comparado à Faec – aqui, nosso universo é a saúde. Mas nós conseguimos muito mais, proporcionalmente. Primeiro, porque estamos aqui há nove anos. Em segundo lugar, temos um controle muito maior das coisas que fazemos, lá havia o problema das pressões políticas. A Faec foi uma experiência muito frustrante. (LIMA, 2004, pag. 80).

²⁷ PAWLEY, 1990.

²⁸ WHITEMAN, 1973; WALLIS, 1991.

²⁹ HURLEY, 2001.

³⁰ DECKER e CHIEI, 2005.

Esse ente agregado – a Rede Sarah – permitiu que a unidade fosse alcançada em vários níveis: projeto, construção, detalhes, fabricação, interiores, equipamentos, veículos, paisagismo, obra de arte aplicada. Permitiu que esse tipo de unidade se alcançasse em vários prédios, e que esses prédios fossem unitários entre si, parte da rede. A ironia é que essa forma específica do sonho de unidade – do ente compósito – é o caso melhor sucedido, mais viável, e ao mesmo tempo, o mais entrópico. É o mais viável, em especial para empresas privadas, na forma da *identidade corporativa* – um ente que se manifestará como unitário na medida em que cada produto seu, cada face sua, terá uma *identidade*, uma unidade – porque possui *unidade de gestão*. Um centro diretor, estável e impositivo. Porém a mesma continuidade que permitiu o desenvolvimento de tecnologias refinadas, foi o fator de sua limitação e extinção.

Assim, a Fundação das Pioneiras Sociais – criada por Sarah Kubitschek, depois transformada em OS – e o Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek, os dois propulsores da expansão dessa tecnologia, que cresceram e se fortaleceram por meio da construção dos hospitais, demonstrando seu potencial e capacidade de atender a demandas de expressão nacional, foram também os responsáveis pela aniquilação do CTRS, ao impedirem que essa tecnologia pudesse ser estendida a outras áreas sociais. (PINHO, 2010, pag. 55).

O fim da parceria de João Filgueiras Lima com Aloysio Campos da Paz, que parece assumir os contornos de um *empreendedor público* (LEWIS, 1984), foi o suficiente para fundar a iniciativa. Igualmente a síntese das artes na obra de João Filgueiras Lima dependia de uma sinergia estabelecida ao longo das décadas, até atingir o seu ápice que são os hospitais da Rede Sarah. Mas a morte de Athos Bulcão a desmontou. Na sua ausência, Lelé lançou de substitutivos extemporâneos e inferiores de maneira análoga ao que ocorrera na obra de Oscar Niemeyer. Integração das artes que o arquiteto elaborou até um grau inédito, e que parece ter sido nele uma sobrevivência de prática bem-vinda que recrudescer há décadas (ANELLI, 2005; HAAS LUCAS, 2005). O fato de que, morto Athos, nenhum outro artista havia para ocupar seu espaço demonstra que as novas gerações não compartilhavam dessa esperança.

O sonho de unidade para o espaço construído, em suas diversas variantes e possibilidades, é um esforço tremendo e necessariamente inviável. Cada nova tentativa individual de ordem aumenta a entropia do conjunto³¹. No empreendimento, emerge o melhor do indivíduo, todas as suas energias e talento submetidos a essa exigência hercúlea. O problema é que a entropia é inevitável, ou melhor, um outro tipo de ordem, complexa, sem um centro diretor³². A Babel é o nosso destino. E a obra de Lelé, seu sonho de unidade, um fracasso inevitável. Esse tipo de ordem é impossível

³¹ A frase feliz devo ao amigo Eduardo Pierrotti Rossetti, embora não sobre esse tema específico.

de existir por mais que um breve momento. Mas não deixou de ser um oásis de ordem e beleza. De uma beleza que foi se aprimorando, transcendendo os limites da técnica, cada vez mais a serviço de uma poesia mais lírica, de espaços generosos e amplos, para um homem possível.

REFERÊNCIAS

ANELLI, Renato Luiz Sobral. Da integração à autonomia: arte, arquitetura e cultura no Brasil (1950-1980). In: **Anais do 6º Seminário Docomomo Brasil**, Niterói, 16 a 19 de novembro de 2005.

AQUINO, Flávio de. Pintura Moderna no Brasil. In: **Módulo**, vol. 3, n.13, abril de 1959, Rio de Janeiro.

BANHAM, Reyner. **The Architecture of the Well-Tempered Environment**. 2ed. Chicago: The University of Chicago Press, 1984.

BERGHAUS, Günter. The Futurist Conception of Gesamtkunstwerk and Marinetti's Total Theatre. In **Italogramma**, vol.4, 2012.

COSTA, Lúcio Costa. A Crise da Arte Contemporânea. In: **Brasil- Arquitetura Contemporânea**, Rio de Janeiro, no1, ago-set 1953, pp. 2-3.

DECKER, Julie e CHIEI, Chris. **Quonset Hut: metal living for a modern age**. New York: Princeton Architectural Press, 2005.

ELSNER JR., Henry. **The Technocrats: Prophets of Automation**. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1967.

FARIAS, Agnaldo. A Obra de Athos Bulcão, Ponto Alto da Vertente Construtiva. In: **Anais do 6º Seminário Docomomo Brasil**, Niterói, 16 a 19 de novembro de 2005.

FULLER, Richard Buckminster. **Ideas and Integrities**. 6ed. New York: Macmillan Publishing Co. Inc., 1974.

FULLER, Richard Buckminster. **Operating Manual for Spaceship Earth**. New York: Simon & Schuster, 1969.

GIEDION, Siegfried. **Mechanization Takes Command - a contribution to anonymous history**. New York: Norton Library, 1969.

GRAY, Thomas S. Um Glossário Wagneriano. In: MILLINGTON, Barry (org.). **Wagner: um compêndio**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1995.

HAAS LUCCAS, Luís Henrique. Da Integração das Artes ao Desenho Integral: interfaces da arquitetura no Brasil moderno. In: **Anais do 6º Seminário Docomomo Brasil**, Niterói, 16 a 19 de novembro de 2005.

HAYEK, Friedrich von. **New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas**. London: Routledge & Kegan Paul, Ltd., 1978.

JACOBS, Jane. **A Natureza das Economias**. São Paulo: Beca Produções Culturais, 2001.

JACOBS, Jane. **The Economy of Cities**. New York: First Vintage Books Edition, 1970.

JANDL, H. Ward. **Yesterday's Houses of Tomorrow: innovative American homes 1850 to 1950**. Washington D.C.: The Preservation Press/ National Trust for Historic Preservation, 1991

LANGER, Susanne K. **Feeling and Form**. London: Routledge & Kegan Paul Limited, 1963.

³² No séc.XX, o sonho tecnocrático da racionalidade dos meios e fins, da eliminação dos desperdícios, com o justo e preciso encaixe de cada coisa, a adaptação com o meio – físico, cultural – e das partes internas, é uma constante, que não cabe aqui explorar.

- LATORRACA, Giancarlo. **João Filgueiras Lima Lelé**. Lisboa/ São Paulo: Editorial Blau/ Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000.
- LE CORBUSIER. A Arquitetura e as Belas-Artes (1936). In **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n.19, 1984, p.53-68.
- LE CORBUSIER. **Os Três Estabelecimentos Humanos**. 2ed. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1979.
- LEWIS, Eugene. **Public Entrepreneurship: toward a theory of bureaucratic political power**. Bloomington, Indiana, USA: Indiana University Press, 1984.
- LIMA, João Filgueiras. **Arquitetura: uma experiência na área da saúde**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2012.
- LIMA, João Filgueiras. **Escola Transitória: Modelo Rural**. Brasília: MEC/ CEDATE - Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico à Educação, 1984.
- LIMA, João Filgueiras. **O Que é Ser Arquiteto. Memórias Profissionais de Lelé (João Filgueiras Lima)**. Em depoimento a Cynara Menezes. Rio de Janeiro: Record, 2004.
- LLOYD-JONES, Hugh. Wagner e os gregos. In: MILLINGTON, Barry (org.) **Wagner: um compêndio**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1995.
- LUCAS, Luís Henrique Haas. Da Integração das Artes ao Desenho Integral: interfaces da arquitetura no Brasil moderno. In: **Anais do 6º Seminário Docomomo Brasil**, Niterói, 16 a 19 de novembro de 2005.
- MACEDO, Danilo Matoso. **Da Matéria à Invenção: as obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais 1938-1955**. Brasília: Câmara dos Deputados - Coordenação de Publicações, 2008
- MARQUES, Andre Felipe Rocha. **A Obra do Arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé: projeto, técnica e racionalização**. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, set 2012.
- MORNEMENT, Adam e HOLLOWAY, Simon. **Corrugated Iron - building on the frontier**. London: Frances Lincoln Ltd., 2007.
- MUNCH, Anders V. Summary. In: **From Bayreuth to Bauhaus - The gesamtkunstwerk and the modern forms of art**. Translation by Christian Guldsø. Fra Bayreuth til Bauhaus: Gesamtkunstwerk'et og de moderne kunstformer. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2012.
- OSHIMA, Ken Tadashi. Postulating the Potential of Prefab: the case of Japan. In: BERGDOLL, Barry e CHRISTENSEN, Peter. **Home Delivery: fabricating the modern dwelling**. New York: The Museum of Modern Art, 2008.
- PAWLEY, Martin. **Buckminster Fuller**. New York: Taplinger Publishing Company, 1990.
- PAZ, Daniel J. Mellado. Lelé's update. A apropriação da arquitetura como tecnologia e algumas reflexões sobre o tema – parte 1. In **Arquitextos**, jul 2006. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.074/341>>
- PAZ, Daniel J. Mellado. Lelé's update. A apropriação da arquitetura como tecnologia e algumas reflexões sobre o tema – parte 2. In **Arquitextos**, set 2006. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.076/320>>
- PAZ, Daniel J. Mellado. O Homem Que Domou a Fábrica: inovação e contexto na obra de João Filgueiras Lima, o Lelé. In: **Anais do 5º Seminário DOCOMOMO N/NE**, CD-ROM. Fortaleza: Departamento de Arquitetura e Urbanismo/ UFC, 2014a.
- PAZ, Daniel J. Mellado. Sob as Ondas: a obra de João Filgueiras Lima, o Lelé, vista a partir dos *sheds*. In: **Anais do 5º Seminário DOCOMOMO N/NE**, CD-ROM. Fortaleza: Departamento de Arquitetura e Urbanismo/ UFC, 2014b.
- PAZ, Daniel J. Mellado. Sol, Espaço e Verde: alguns temas modernistas na obra de João Filgueiras Lima, o Lelé. In: **Anais do 11º Seminário Docomomo Brasil**. Recife, 2016. No prelo.

PINHO, Roberto. Lelé: um arquiteto universal. In: RISSELADA, Max e LATORRACA, Giancarlo (org.). **A Arquitetura de Lelé: Fábrica e Invenção**. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/ Museu da Casa Brasileira, 2010.

PORTO, Cláudia Estrela. **Athos Bulcão: A linha tênue entre arte e arquitetura**. Brasília: Fundação Athos Bulcão, s/d. Disponível em: <<http://www.fundhathos.org.br>>

PORTO, Cláudia Estrela. Quando arte e arquitetura se mesclam: a obra de Athos Bulcão e Lelé. In: **Anais do 6º Seminário Docomomo Brasil**, Niterói, 16 a 19 de novembro de 2005.

RASMUSSEN, Mikkel Bolt e WAMBERG, Jacob (org.). **Totalitarian Art and Modernity**. Copenhagen: Aarhus University Press, 2010.

RISÉRIO, Antônio. Um mestre da precisão e da delicadeza estética e social. In: RISSELADA, Max e LATORRACA, Giancarlo (org.). **A Arquitetura de Lelé: Fábrica e Invenção**. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/ Museu da Casa Brasileira, 2010.

RISSELADA, Max. A pesquisa paciente – o CTRS como laboratório. In: RISSELADA, Max e LATORRACA, Giancarlo (org.). **A Arquitetura de Lelé: Fábrica e Invenção**. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/ Museu da Casa Brasileira, 2010.

SANTOS, Cecília Rodrigues dos. A Arquitetura e as Artes Menores. In: **Anais do 6º Seminário Docomomo Brasil**, Niterói, 16 a 19 de novembro de 2005.

SCHLEMMER, Oskar; MOHOLY-NAGY, Laszlo e MOLNÁR, Farkas. **The Theater of the Bauhaus**. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1971.

STEIN, Jack M. **Richard Wagner & the Synthesis of the Arts**. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1973.

TOFFLER, Alvin. **A Terceira Onda**. Rio de Janeiro/ São Paulo: Ed. Record, 1999.

TRIGO, Cristina Câncio. **Pré-Fabricado em Argamassa Armada: material, técnica e desenho de componentes desenvolvidos por Lelé**. Dissertação (Mestrado – Tecnologia da Arquitetura). FAUUSP. São Paulo, 2009.

VILELA JR., Adalberto José. **A Casa na Obra de João Filgueiras Lima**. Dissertação (Mestrado – Teoria, História e Crítica). Programa de Pós-Graduação da FAU-UnB. Brasília, out 2011.

WAERN, Rasmus. Scandinavia: prefabrication as a model of society. In: BERGDOLL, Barry e CHRISTENSEN, Peter. **Home Delivery: fabricating the modern dwelling**. New York: The Museum of Modern Art, 2008.

WEBER, William. A Ópera e a Reforma Social. In: MILLINGTON, Barry (org.). **Wagner: um compêndio**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1995.

WIGLEY, Mark. Whatever Happened to Total Design. In **Harvard Design Magazine**, Summer 1998, Number 5.

XAVIER, Alberto Xavier (org.). **Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento de uma geração**. São Paulo: Pini/ Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura/ Fundação Vilanova Artigas, 1987.